

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ЭНДОСКОПИК ТРАНСПАПИЛЛЯР АРАЛАШУВДАН КЕЙИНГИ ЎТКИР
ПАНКРЕАТИТНИНГ ТАКОМИЛЛАШГАН ПРОФИЛАКТИКАСИ**

Асадов Т.Ш., Хайитов Л.М., Аскарров П.А., Даминов Ф.А., Аброров Ш.Н., Маматов К.С.
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Ушбу мақолада 2022 йилдан 2025 йилгача бўлган давр мобайнида 244 та беморда амалга оширилган эндоскопик транспапилляр аралашувнинг амалиётдан кейинги натижалари ва тажрибаси таҳлил қилинди.*

***Калит сўзлар:** эндоскопик транспапилляр аралашувлар, амалиётдан кейинги ўткир панкреатит, асосий панкреатик йўлни стентлаш.*

**IMPROVED PREVENTION OF ACUTE PANCREATITIS AFTER ENDOSCOPIC
TRANSPAPILLARY INTERVENTION**

Asadov T.Sh., Khayitov L.M., Askarov P.A., Daminov F.A., Abrorov Sh.N., Mamatov K.S.
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** This article analyzes the outcomes and clinical experience of the postoperative period in 244 patients who underwent endoscopic transpapillary interventions between 2022 and 2025.*

***Keywords:** endoscopic transpapillary interventions, postoperative acute pancreatitis, main pancreatic duct stenting.*

**СОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ПОСЛЕ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ТРАНСПАПИЛЛЯРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА**

Асадов Т.Ш., Хайитов Л.М., Аскарров П.А., Даминов Ф.А., Аброров Ш.Н., Маматов К.С.
Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

***Резюме.** В данной статье проанализированы результаты и опыт послеоперационного периода у 244 пациентов, которым в период с 2022 по 2025 годы были выполнены эндоскопические транспапиллярные вмешательства.*

***Ключевые слова:** эндоскопические транспапиллярные вмешательства, послеоперационный острый панкреатит, стентирование главного панкреатического протока.*

e-mail: temurasadov@gmail.com, khayitov@gmail.com, pulat0513@gmail.com,
feruzdaminov1986@gmail.com, shax4777@gmail.com, dr_mamatov@mail.ru

Кириш. Асоратланган ўт тош касаллиги ва механик сариклик билан оғриган беморларни эндоскопик транспапилляр аралашув усуллари билан даволаш аллақачон «олтин стандарт» эканлиги ўз исботини топган бўлсада, ўрганишлар ва тажрибалар шуни кўрсатяптики, ушбу амалиётда турли хил асоратлар кузатилиши ва тўлиқ хавфсиз эмас эканлиги тасдиқланмоқда [1, 5]. Эндоскопик транспапилляр аралашувлардан (ЭТА) кейин энг кўп учрайдиган асоратлардан бири — амалиётдан кейинги ўткир панкреатит (АКЎП) ривожланишидир. Бу асоратнинг ривожланиш хавфи ўзига хос хусусиятга эга бўлиб, аралашув техникасига ва беморнинг индивидуал хусусиятларига кўп томонлама боғлиқдир. Шу соҳа экспертлари фикрига кўра, АКЎП — бу профилактика нуқтаи назаридан етарлича назорат қилиб бўлмайдиган ва олдиндан башорат қилиш мумкин бўлган асоратдир. Агарда ушбу асорат кузатилса, ўз вақтида эрта ва фаол даволашга қарамасдан, кам ҳолларда беморлар ўлими билан яқун топиши мумкин [2, 4]. Адабиётлар таҳлиliga кўра АКЎП ривожланиш частотаси 1% дан 34% гача бўлган хавотирли кўрсаткичга эга. Бу куйидаги омиллар билан изоҳланади.

-Биринчидан транзитор гиперAMILаземия (қонда а-амилаза миқдорининг ошиши) тушунчасини илгари суриш ва таҳлил қилишда аниқ номуаносибликлар мавжуд. Айрим муаллифлар фикрига кўра қонда а-амилаза миқдорининг ҳар қандай ошиб кетишига асосланиб АКЎП ташхиси қўйилади [10]. Бошқа муаллифлар эса бу қонда а-амилаза миқдорининг ошиши ва оғриқ синдроми билан бирга кузатилганда АКЎП ташхисни қўйишади, яна бошқа муаллифлар беморда ривожланган клиник белгилари ва УТТ ёки КТ хулосасига асосланиб ошқозон ости беши паренхимасидаги структур ўзгаришларини инобатга олади [3,7].

-Иккинчидан, ушбу асорат ривожланиш хавфи ЭТАнинг ҳажми ва малиёт нима мақсадда бажарилаётганига бевосита боғлиқ. АКЎП ривожланиш кўрсаткичини фақат ўт йўллари(ЎЙ)даги чегараланган аралашувлар ва ошқозон ости беши патологияси бўйича транспапилляр даволаш билан таққослаганда, уларни фарқлаш лозим [11].

- Учинчидан, бизнинг фикримизча дуоденоскопия вақтида катта дуоденал сўргич (КДС) ҳолатини ва уни дивертикулларга нисбатан жойлашиши тўғри баҳолаш, аралашувнинг ҳар бир босқичида арсеналимизда бор анжомларни тўғри танлаш ва қўллаш, хаттоки сфенктротомия фақтида каугулятор режими ва ток миқдорини ҳам назорат қилиш, аралашувнинг ҳар бир босқичида қилинадиган ҳаракатларни мохирона ва 1-2 уринишда бажариш, энг муҳими амалиёт вақтида асоратлар кузатилса уни бартираф этишда шошмастан ва назоратни издан чиқармасдан, асоратни бартираф этиш усулларини ва қўлланиладиган анжомларни тўғри танлаш [12].

- Тўртинчидан, мутахассиснинг тажрибаси ва марказдаги ЭТА сони билан амалиётдан кейинги асоратлар частотаси ўртасида аниқ боғлиқлик мавжудлиги исботланган. Маълумотларга кўра йилига 200 тадан кам ЭРХПГ ўтказиладиган марказларда асоратлар частотаси 3 баробар юқори (7,1%) бўлиб, 200 тадан ортик ЭРХПГ ўтказиладиган марказларда бу кўрсаткич 2% ни ташкил этган ($p < 0,001$) [6].

АКЎП ривожланиш частотаси ва хавф омилларини ўрганиш нафақат мамлакатимизда, балки тиббиёти ривожланган мамлакатларда ҳам бир қатор проспектив таҳлилларнинг мақсадини ташкил қилган. 1996 йили Freeman ва ҳаммуаллифлар 1963 йилда ЭТА ўтказилган беморларда, АКЎП 6,7% ҳолатда ривожланганлигини қайт этилган Шунга ўхшаш маълумотлар 2024 йили М.И. Быков тажрибаларида ҳам қайд этилган бўлиб, 1600 та беморда ЭТА таҳлилида амалиётдан кейинги ўткир панкреатит 6,85% ҳолатда ривожлангани ва ушбу асоратдан ўлим кўрсаткичи 0,33% ни ташкил этгани кўрсатилган. [1].

Хорижлик муаллифлар фикрига кўра АКЎП ривожланиши учун асосий хавф омиллар сифатида қуйидагилар кўрсатилмоқда: беморнинг ёши, аёл жинси, анамнезида панкреатит борлиги, катта дуоденал сўргичда яллиғланиш мавжудлиги, қийин ёки мураккаб кануляция ва атипик папилосфинктротомия, контраст моддасини Вирсунг йўлига юбориш ва сафро гипертензиясининг йўқлиги[8]. Тадқиқот натижаларида олинган маълумотларга асосланиб аёлларда еракларга қараганда 14,9% кўпроқ кузатилган, кўпинча 50 ёшгача бўлган беморларда 10% кўпроқ учрайди, амалиётдан олдин ошқозон ости беши патологияси бўлган беморларда 26,4% кўпроқ, КДС патология (папиллит, парапапилляр дивертикул) мавжуд бўлганда сезиларли даражада 37,5% га ошади ва меъда ости беши йўлига кўп миқдорда контраст модда юбориш ва у ердаги босимни ошириш панкреатит хавфини 84,6% га оширади[9,10].

Аксарият муаллифлар КДС га механик ва термал таъсир туфайли Вирсунг йўли оғзига ёки дистал қисмига зарар етказиш, унинг натижасида силлиқ мушакларининг спазми ва шиш пайдо бўлиши. Вирсунг йўли шиллиқ қаватининг яллиғланиши маҳаллий шиш пайдо бўлиши ёки канал бўшлиғига амалиёт вақтида махсус инструментларнинг киритилиши ва тўқималарга механик зарар етказиши. Контраст моддани меъда ости беши йўлига юбориш пайтида ошқозон ости бешида осмотик ва гидродинамик босим ўзгариши ҳисобига шикастланиши. Ўт йўлларига контрастни мажбурий юбориш вақтида, рефлюкс туфайли сафро ва контраст аралашиб меъда ости беши йўлларига кириши.

Ўт йўлларида конкрементларни агрессив тортиш, холедох терминал қисми ёки БДС нинг балон кенгайиши пайтида ошқозон ости беши паренхимасининг сиқилиб шикастланиши. Сўнгги пайтларда Вирсунг йўлини профилактик протезлаш АКЎП ривожланишининг олдини олиш ва даволаш усулларида бири сифатида кенг ёритилмоқда [3, 8]. АКЎП ни комплекс даволаш ва олдини олишда Вирсунг йўлини стентлашнинг юқори самарадорлигини кўрсатганига қарамай, баъзи муаллифлар стентини жуда еҳтиёткорлик билан қўллашни тавсия қиладилар, чунки унинг канал ичига миграцияси, стентнинг жуда ингичка бўшлиғи обструкция туфайли беркилиб қолса, ўлимга олиб келадиган оғир асоратлар яни панкреонекроз ривожланиши мумкин. Шундай қилиб, адабиётда ушбу муаммонинг кенг ёритилиши ва таҳлил қилинишига, такомиллашган аралашув усулларининг жорий этилишига, эндоскопик асбобларнинг янги моделларидан фойдаланишга, шунингдек манипуляция техникасининг яхшиланишига қарамай, ушбу асоратни келтириб чиқарадиган этиопатогенетик омиллар сақланиб қолмоқда. Ушбу тадқиқотнинг мақсади ўз тажрибамизга асосланиб, амалиётдан кейинги ўткир панкреатитнинг фоизини таҳлил қилиш ва ушбу асоратнинг фоизини камайтириш тактикасини аниқлаш эди.

Материаллар ва усуллар. 2022 йилдан 2025 йилгача бўлган даврда 244 та беморда ЭТА натижаларининг ретроспектив таҳлили ўтказилди. Ўрганиш учун клиникага қабул қилингандан сўнг ўткир панкреатит белгилари бўлган беморлар олинмади. Ушбу беморларнинг асосий 90 % қисмига ЭТА амалиёти мувофақиятли барарилган, касалликни ривожланиши тўхтатилган ва ўлимга олиб

келадиган асоратлардан сақланишга муваффақ бўлсак-да, биз уларни тадқиқот гуруҳидан алоҳида чиқардик, чунки асосий мақсадимиз айнан ЭТАдан кейин АКЎП ривожланишининг фоизини аниқлаш эди.

АКЎП касаллигини баҳолашга ўрганилаётган гуруҳлардаги фарқлар таъсир қилиши мумкинлигини исботловчи адабиёт маълумотларини ҳисобга олган ҳолда, биз беморларнинг учта гуруҳида таҳлил ўтказдик. Биринчи гуруҳ 206 та (84.7%) асоратланган ўт-тош касаллиги бор беморлар. Иккинчи гуруҳ 27 та (11.3%) ёмон сифатли механик сариклик билан, ўт йўллари декомпрессия қилиш мақсадида олинган беморлар, учинчи гуруҳ 11 та (4.0 %) гепатопанкреатодуоденал соҳанинг яхши сифатли касалликлари ҳисобига сарғайган беморлар.

Медикаментоз профилактикаси сифатида амалиётдан олдинги даврда кўпчилик беморларга контрикал 10000 ЕД в/и томчилаб қилинди, синтетик сандостатин аналоги контрикал самарадорлиги ҳақидаги адабиёт маълумотлари турлича. Контрикал базал босимнинг сезиларли даражада ошиши ва одди сфинктерининг қисқариш частотасининг ошишини исботлади, бу канал тизими орқали чиқишнинг бузилишига олиб келиши ва октреатидни юбориш билан ошқозон ости бези секрециясини пасайишнинг ўзи етарлича ижобий таъсирини инкор етиши мумкин. Кўплаб муаллифлар таъкидлашича протеолитик фермент билан бир вақтда, ностероид яллиғланишга қарши (НЯҚ) Диклофенак ректал шамчасини қўллаш АКЎП ни олдини олишда юқори самарадорликка эга. Охириги вақтларда биз НЯҚ ректал шамларидан фойдаланишни бошладик ва шуни тан олиш керакки, биринчи натижалар самарадорлик жиҳатидан ҳам, иқтисодий нуқтаи назаридан ҳам кўп томонлама афзалликларини кўрсатади.

Бундан ташқари, АКЎП ривожланиш хавфини камайтириш учун биз амалиётдан олдинги тайёргарлик, аралашувларни в/и ёки умумий комбинацияланган анестезия остида ўтказиш, амалиётдан кейинги даврда интенсив терапияни ўтказиш, шунингдек, тажрибамизга ва имкониятларимизга (арсеналимиздаги анжомлар) таяниб турли хил техник ва тактик усулларни амалиёт вақтида такомиллаштирилган ҳолда комплекс қўлладик ва албатта беморларимизда амалиётдан олдин панкреатитни тасдиқлайдиган омиллар бўлса, панкреатит борлиги учун консерватив давони бошлашни эътибордан четда қолдирмадик .

1. Контраст моддасини АПЙга асосиз киритишдан сақланиш: ўт йўллари ва Вирсунг йўллари йўналишини аниқлаш учун юмшоқ учли йўналтирувчи ўтказгичдан (проводник) фойдаланиш, Вирсунг йўлига контраст моддани асосиз киритишни олдини олади. КДС кануляциясини амалга ошираётганда, холедох ва Вирсунг йўли йўналишини визуализация қилиш учун катетернинг ҳолатини аниқ текширамыз ва шу орқали контраст моддани тахминан юборилиши олди олинади.

2. ЎЙни кануляция қилишнинг узоқ уринишларини қўлламастлик: КДС соҳасида анатомик ўзгаришлар 12 бармоқ ичак тушувчи қисми деформацияси, дивертикуллар мавжудлиги, ампуласи ва бўйлама бурманинг катталиги ва узунлиги, БДС кануляцияси бурчаги вариантлари бўлганда, гемостаз тизимининг бузилиши кабилар бўлганда атипик ЭПСТ ни қўллаган ҳолда, аста-секинлик билан тўқималарда дифференциациянинг бузилишининг олдини олиш учун қаватма-қават амалга оширишни афзал кўрамыз, шу орқали узоқ муддатли ва мураккаб кануляцияси уринишлардан воз кечамиз. Бизнинг фикримизча, КДС кануляция қилишдаги уринишлар вақти ва сони қатъий индивидуал ва имкон қадар қисқа бўлиши керак.

3. ЭПСТни бажаришда "CUT" режимига афзаллик бериш: БДС тўқималарида куйиш жарохатини камайтириш учун ЭПСТни имконқадар "CUT" режимда бажаришга урғу бериш керак. Ушбу режимдан тўғри ва оқилона фойдаланиш қон кетиш ва атроф тўқималарнинг куйишини сезиларли даражага камайтириши ҳисобига АКЎП ривожланиши олди олинади.

4. АПЙ ни профилактик стентлаш, назопанкреатик дренаж ёки «мураккаб» кануляцияларда икки струнадан фойдаланиш (расм 1). АПЙни протезлашни БДСда узоқ муддатли манипуляциялар олиб боришда, стенозланган папилит ва протоклар тизимидан контраст моддасининг чиқишида бузилиш белгиларини кўрсатганда (расм 2), АПЙ устида қон тўхтатилганда, шунингдек, АКЎП ривожланишининг бир неча хавф омиллари мавжуд бўлган ҳолларда амалга ошамиз.

5. Махсус катетерлардан фойдаланиш, билиар тизимининг проток тизимига контраст моддасини киритиш учун баллонли фиксация имконияти билан ва контраст киритиш вақтида панкреатик протоклар тизимига рефлюкснинг профилактикаси.

6. ЭТА амалга ошириш тартиби ва босқичлари, шу жумладан "қийин" холедохолитиаз ҳолатларида литотрипсиялар ва дренаж манипуляцияларининг кенг қўлланилиши.

1-расм.Ўй ўтказгич (струна) билан каниюляцияси. АПЙ йўлини стенлаш

2-расм. АПЙ стентлаш, стенозланган папиллит ва ЎЙ тизимида контраст моддасининг эвакуацияси бузилиши фонда ОПШ ривожланишининг профилактикаси мақсадида.

Натижалар. Амалиётдан кейинги даврда транзитор гиперamilаземияси, нормадан уч мартаба ортиқ бўлмаган кўтарилиш билан, панкреатитнинг клиник аломатларисиз ҳар бир гуруҳда тахминан бир хил, ўртача 13-18% ҳолатларда кузатилди. Ўткир панкреатитнинг оғирлигини аниқлаш учун биз 1992 йилда Атлантада экспертлар йиғилишида қабул қилинган классификацияга амал қилдик.

Енгил даражадаги амалиётдан кейинги ўткир панкреатит (АКЎП) клиникаси, консерватив даволаш орқали тўлиқ бартараф этилган ҳолда, кўпроқ учинчи гуруҳда кузатилди – 7,9%, биринчи гуруҳда – 4,4%, иккинчи гуруҳда – 2,5%.

Оғир даражадаги амалиётдан кейинги ўткир панкреатит (АКЎП) беморни реанимация бўлимида узоқ муддат даволашни ёки қўшимча жарроҳлик аралашувларини талаб қилган ҳолда, биринчи гуруҳда 4 та беморда (1,8%), иккинчи гуруҳда 2 та беморда (7%) ва учинчи гуруҳда ҳам 2 беморда (20%) ривожланган (расм 3).

АКЎП ривожланиши ҳолатида, аксарият ҳолларда беморларни консерватив даволаш тактикасига, шунингдек, асоратлар юзага келганда кам инвазив манипуляцияларга амал қилинди. Йўқотишлар биринчи гуруҳда 4 беморда ва учинчи гуруҳда 1 аёлда рўй берди. Умумий леталлик фоизи учта гуруҳда 0,2% ни ташкил этди. 2022 йилдан бошлаб, агар ўткир панкреатит клиникаси эрта амалиётдан олдинги даврда ташхисланса, панкреатик суюқликнинг нормал ўтказилишини тиклаш мақсадида АПЙни эндоскопик стентлаш методикасини қўллаяпмиз. Протезлаш учун 5 Fr диаметри ва 5–7 см узунликдаги панкреатик стентлар ишлатилди. Ички протоклардан миграциянинг олдини олиш мақсадида "pig tail" шаклидаги стентлар афзал кўрилди. Эрта амалиётдан олдинги даврда 16 та ури-нишдан 14 тасида (87,5%) АПЙ стентлаш муваффақиятли амалга оширилди. Ҳар бир муваффақиятли стентлаш ҳолатида ўткир панкреатит клиникаси прогноз қилинди, лекин 1 та беморда полиорган етишмовчилик фонда ўлим ҳолати кузатилди. Ўткир панкреатит симптомлари тўхтатилгандан кейин АПЙ даги стент 5–14 кун давомида олинди.

3-расм. АКЎП ривожланишининг беморлар гуруҳларига кўра тарқалиши.

Айтиш керакки, баъзи ҳолатларда стент ўз-ўзидан ичакка кўчиши мумкин, аммо эндоскопик назоратда, ички протокдан миграцияни аниқлаш учун рентгеноскопия ўтказиш керак. АПЙ ни профилактик стентлашни эндоскопик қон йўқотишини тўхтатиш учун керакли деб ҳисоблаймиз, чунки механик ва термик гемостазнинг ҳар қандай усуллари панкреатик проток устида блок яратиши ва ўткир панкреатит ривожланишини келтириб чиқариши мумкин (расм 4). Шунингдек, биз ўз амалиётимизда 4 та клиник ҳолатда БДС нинг ЭПСТ қилинган жойдан давом этаётган қон кетиш билан бирга, клиник жиҳатдан аҳамиятли ЎП ривожланишини кузатдик ва ампула ҳудудида мустаҳкам қон лахталари ҳосил бўлишини аниқладик. Ушбу беморларга кечиктирилган эндоскопик гемостаз ва АПЙ ни стентлаш орқали панкреатит аломатлари ва қон кетиш бартараф қилинди.

4-расм. АПЙни профилактик стентлаш, папилотомик кесимдан қон кетишини тўхтатиш учун термокоагуляция амалга ошириш.

Хулоса Демак, ЭТАдан кейин ривожланадиган АКЎП нинг профилактикаси муаммоси ҳали ҳам муҳокамали бўлиб, янада чуқур тадқиқотларни талаб қилмоқда. Бизга кўра, бу асоратнинг ривожланишининг асосий сабаблари беморнинг хавф омиллари ва аралашувнинг хавф омиллари умумийлиги, шунингдек, уни амалга оширишдаги тактик ва техник хатоларни ўз ичига олади. АКЎП ривожланишини камайтириш механизми, ЭТАни амалга ошириш учун аниқ клиник кўрсатмаларнинг мавжудлиги, аралашувдан кейин бемор ҳолатини фаол мониторинг қилиш, шифокорларнинг малакасини ошириш, шунингдек, даволаш-профилактик чоралар алгоритмини риоя қилишдир, бу эса замонавий эндоскопик даволаш технологияларини кенгроқ қўллашни ўз ичига олади. Биз клиник амалиётга жорий қилган постманипуляцион асоратларнинг олдини олиш учун ишлаб чиқилган алгоритм АКЎП ривожланишининг фоизини камайтиришга ёрдам берди ва олинган натижалар, айниқса, унинг оғир шакллари бўйича, умумий адабиёт маълумотлари билан солиштирганда, АКЎП учраши фоизининг нисбатан пастлигини кўрсатмоқда. Бизнинг амалиётда АПЙни эндоскопик стентлаш, комплекс даволаш ва АКЎП профилактикасида етарлича самарали усул бўлган бўлса-да,

унинг қўлланилиши фақат аниқ кўрсатмалар мавжуд бўлган ҳолда ва панкреатик протоklarга аралашувларни амалга оширишда етарли профессионал тажрибага эга бўлгандагина амалга оширишни тўғри ва самарали деб ҳисоблаймиз.

Адабиётлар рўйхати:

1. Быков М.И., Порханов В.А. «Совершенствование профилактики острого постманипуляционного панкреатита на современном этапе развития эндоскопической чреспапиллярной хирургии» Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова 2015, т. 10, № 3 С. 103-107
2. Хамидов Б.А., Алиев А.К. "Профилактика постманипуляционного панкреатита при ЭРХПГ." Вестник хирургии Узбекистана. 2020; №2: С.35–38.
3. Будзинский С.А. Современные подходы к лечению осложнений эндоскопических транспапиллярных вмешательств / С.А. Будзинский [и др.] // Сборник материалов VI всероссийской конференции «Современные возможности эндоскопии в диагностике и лечении взрослых и детей». – Санкт-Петербург, 2015. – С. 185–187.
4. Аскарлов П.А., Акбаров М.М., Асадов «Результаты применения одно- и двухэтапной малоинвазивной коррекции холецистохоледохолиаза» /Джанелидзевские чтения – 2025/ Санкт-Петербург, 2025. – С. 102.
5. Arabpour E. et al. A network meta-analysis of optimal strategies for preventing post-ERCP pancreatitis. *Sci Rep.* 2025;15:13702
6. Popescu C. et al. Роль диклофенака и гидратации после ERCP (2019–2024). *Clin Endosc.* 2025
7. Иванов А. Е., Серов В. А. "Современные подходы к профилактике острого панкреатита после эндоскопических вмешательств." Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2021; 31(4): 80–86
8. ESGE/ASGE Guidelines Committee. Стратегии профилактики PEP. *Gastrointest Endosc.* 2023
9. Guidelines on ERCP (2020). Международные рекомендации по эндоскопическим вмешательствам.
10. Sato T. et al. Тенденции в PEP и НПВС в Японии (2016–2022). *J Gastroenterol Hepatol.* 2025
11. Buxbaum J.L., Abbas Fehmi S.M. ASGE guideline on the role of endoscopy in the evaluation and management of choledocholithiasis. // *Gastrointestinal Endoscopy.* – 2019. – Vol. 89(6). – P.1075-1105.
12. Аскарлов П.А., Хайитов Л.М. (2023). Эффективность интраоперационной фиброхоледоскопии при лечении больных с холедохолиазом. экспериментал таджикотлар журналы, 1(7), 15–21.

Иктибос учун: Асадов Т.Ш., Хайитов Л.М., Аскарлов П.А., Даминов Ф.А., Аброров Ш.Н., Маматов К.С. Эндоскопик транспапилляр аралашувдан кейинги ўткир панкреатитнинг такомиллашган профилактикаси // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 4(18). – Б. 294–299. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15850491>